

УДК 330.3, 338.1, 338.001.36, 339.5
JEL O33, O36, O38
DOI: 10.17213/2312-6469-2022-4-36-48

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КАК ДОНОРЫ И РЕЦИПИЕНТЫ ЗНАНИЙ

© С.А. Самоволева 2022

*Центральный экономико-математический институт РАН,
г. Москва, Россия
Московский физико-технический институт,
г. Долгопрудный, Россия*

Знания являются движущей силой экономического роста, а увеличение собственной базы знаний акторов национальной инновационной системы - важным фактором развития страны. Возможности наращивания этой базы знаний, в том числе последствия использования для этого внешних источников знаний, является предметом широкой дискуссии в научной литературе. Эта дискуссия охватывает как вопросы теории, например, определение границ национальной инновационной системы как донора и реципиента внешних знаний, так и практические задачи регулирования распространения знаний: от развития абсорбционных способностей акторов до рисков попадания в «колею» и технологическую ловушку. В данной работе сделана попытка получить более полную картину развития национальных инновационных систем за счет учета деятельности их акторов, которая выходит за пределы национальных границ и связана с потоками внешних знаний. В результате анализа установлено, что национальные инновационные системы, выступающие активными реципиентами внешних знаний, часто являются лидерами в качестве доноров знаний. Последнее во многом связано с созданием условий для развития собственной базы знаний и абсорбционных способностей акторов инновационных систем.

***Ключевые слова:** инновации, диффузия знаний, типы знаний, абсорбционная способность, инновационная политика, экспорт, импорт.*

NATIONAL INNOVATION SYSTEM AS A DONOR OR RECIPIENT OF KNOWLEDGE

© S.A. Samovoleva 2022

*Central Institute of Economics and Mathematics of RAS,
г. Moscow, Russia
Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia*

Knowledge is a driver of economic growth, and increasing the knowledge base of the actors of the national innovation system is an important factor of the country's development. The possibilities of shaping the knowledge base, including the consequences of using external knowledge sources, is the subject of considerable debate in the economic literature. This dis-

discussion covers both theoretical and practical issues, for example, defining boundaries of the national innovation system, or regulating the dissemination of knowledge: from the development of absorptive capacities to the risks of falling into the "rut" and technological trap. This paper is an attempt to get a more complete picture of the development of national innovation systems by taking into account the activities of their actors, which go beyond national borders and are associated with external knowledge flows. As a result, it was found that national innovation systems, acting as active recipients of external knowledge, are often leaders as knowledge donors. The latter is largely associated with the creation of conditions for the development of their own knowledge base and absorptive capacity of the actors of innovation systems.

Keywords: *innovation, knowledge diffusion, knowledge types, absorptive capacity, innovation policy, export, import/*

Введение

Знания выступают не только как важные ресурсы, но и как правила [2, 22], обеспечивающие функционирование инновационной системы, и согласно [31] представляют собой движущую силу экономического роста. Иными словами, рост базы знаний акторов национальной инновационной системы (НИС) является ключевым фактором инновационного и экономического развития. Этот рост может быть обеспечен как за счет развития внутренних источников знаний, так и за счет использования внешних источников. Международное сотрудничество в области научных исследований и инноваций позволяет снизить стоимость и риски этих видов деятельности [14, 34], но требует наличия абсорбционной способности акторов НИС [21]. Однако, если усилия по развитию базы знаний и абсорбционных способностей акторов недостаточны, и внешние источники не используются для технологического обучения, а выступают основными «поставщиками» готовых технологических решений, хотя и новых для страны, но уже не являющихся таковыми для мира, то это приводит страну в технологическую ловушку [3, 12] и ослабляет способности акторов НИС к поиску собственных решений и созданию собственных инноваций.

В научной литературе уже давно развернулась острая дискуссия о роли внешних источников технологических знаний, абсорбции знаний из-за рубежа в развитии НИС страны (см. например, [3, 12, 25, 33]). Для выявления этой роли, важно оценить потоки знаний в НИС из внешних источников (с учетом типов этих источников и знаний), а также те потоки знаний, которые генерируются в самой НИС и являются ценными для акторов НИС других стран. Это создаст основу для регулирования и использования потоков внешних знаний и позволит более точно настраивать инструменты для поддержки НИС.

Таким образом, целью данного исследования является оценка НИС как доноров и реципиентов знаний. Анализ базируется на методологии Глобального индекса инновационного развития [37], но с рядом уточнений и дополнений. Поскольку речь идет о взаимодействиях акторов НИС раз-

ных стран, то в данной работе поднимается также вопрос об определении границ национальной инновационной системы.

Определение НИС и ее границ

В научной литературе существуют разные подходы к определению НИС. Во-первых, можно условно выделить две группы дефиниций. Определения в рамках первой группы опираются на понятие «институты» и/или «институциональные акторы», например: «набор взаимосвязанных институтов; ядро которого составляют те организации, которые производят, распространяют и адаптируют новые технические знания, будь то промышленные фирмы, университеты или правительственные учреждения» [30]; совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных границ» [4, с. 13]. Во второй группе внимание акцентируется на факторах инновационной деятельности, например: «все важные экономические, социальные, политические, организационные, институциональные и другие факторы, влияющие на развитие, распространение и использование инноваций» [23, р. 14].

Возникновение последнего подхода к трактовке НИС, отказ от институциональной составляющей в этой трактовке, во многом были связаны с трудностями определения границ системы. Одни авторы считают, что границы НИС совпадают с границами страны (см. выше, [23]); другие – что они определяются рамками деятельности национальных акторов: совокупности «национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия» [1]. Таким образом, во-вторых, можно выделить еще два разных подхода к определению НИС: условно их можно обозначить, как узкий, ограничивающий систему пределами страны, и широкий.

Трудности и противоречия здесь возникают, так как такая система открыта, и одна из ее ключевых характеристик – это способность абсорбировать знания из-за рубежа [19]. Полезное определение инновационных систем зависит от цели исследования и «может не совпадать с национальными границами» [32]. Иными словами, рамки анализа НИС могут охватывать деятельность как акторов системы за рубежом, так и иностранных акторов в пределах страны. Последняя, хотя и попадает под действие национальных институтов, но стала учитываться лишь и в последней редакции Руководства Осло как активность сектора «остальной мир» [35]. Конечно, здесь неизбежно возникают пересечения деятельности разных НИС. Поэтому для удобства анализа можно предложить выделить в НИС две части: ядро и «периферию».

Ядро НИС можно определить на основании [1] как совокупность национальных государственных, частных и общественных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению и распространению и использованию

новых знаний. В ядре НИС можно выделить и суб-ядро, ограничивающееся деятельностью национальных акторов в границах страны. Периферия НИС может трактоваться как совокупность относящихся к другим НИС («не национальных») акторов, осуществляющих в границах страны (и соответственно определяемую действием национальных институтов) деятельность по созданию, хранению и распространению и использованию новых знаний, и механизмов их взаимодействия с акторами «местной» инновационной системы.

Анализ деятельности акторов, относящихся к «периферии», и национальных акторов, чья деятельность не ограничивается пределами страны, позволяет понять, насколько НИС «встроена» в глобальную инновационную систему, выявить факторы, возникающие на границах пересечения с другими инновационными системами, в том числе влияющие на потоки новых знаний между системами, и определить являются ли они барьерами или драйверами развития НИС не только в краткосрочном, но и долгосрочном аспекте. Это позволяет получить «полную картину инновационной деятельности, выходящей за пределы национальных границ [35, p. 51].

Показатели, характеризующие процессы диффузии знаний

Помимо определения границ НИС еще одной серьезной проблемой до сих пор остаются измерение и оценка распространения знаний, хотя такие исследования активно ведутся с начала 1990-х гг. Первые работы в этой области предлагали опираться на цитируемость патентов и/или научных публикаций (например, [13, 27, 28]). Эти показатели активно применяются и сегодня (см., например, [16, 18]), хотя их эффективность и достоверность для оценки потоков знаний, необходимых для инноваций, была поставлена под сомнение (см. подробно [29]).

Другое направление исследований в области измерения диффузии знаний акцентирует внимание на влиянии объемов и разнообразия импорта и экспорта [15, 20, 37], а также иностранных инвестиций [17, 37]. Эти исследования базируются на следующем положении: рынки, открытые для торговли и инвестиций, становятся источниками передового опыта новых знаний для акторов НИС. Так, согласно методологии Глобального инновационного индекса [37], входящие в НИС потоки знаний предлагается оценивать по таким показателям, как:

1) импорт высокотехнологичных товаров в процентах от общего объема торговли, за последний год, по которому доступны данные¹. Для определения такой продукции используется продуктовый подход Международной стандартной торговой классификации, согласно которой критерием отбора высокотехнологичных товаров выступает высокая доля затрат на ИиР в стоимости реализованной продукции. К высокотехнологичной относится авиационно-космическая, фармацевтическая, химическая, ком-

¹ В 2021 г. – были использованы данные в основном за 2019 г.

пьютерная, электронная и оптическая продукция, а также электронное, телекоммуникационное, научное, электрическое и неэлектрическое оборудование, вооружение;

2) импорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в процентах от общего объема торговли за последний год, по которому доступны данные;

3) полученные платежи за интеллектуальную собственность в процентах от общей торговли (в среднем за три года или за последний год). Учитываются сборы за использование патентов, товарных знаков, авторских прав, промышленных образцов, ноу-хау, франшизы, за лицензии на воспроизведение и/или распространение интеллектуальной собственности, воплощенной в оригиналах и прототипах, смежные права. Этот показатель позволяет косвенно учесть качество потоков знаний. Однако, к сожалению, в расчет показателя включаются не только, например, права на программное обеспечение, но и на книги и рукописи, «живые выступления и телевизионное, кабельное или спутниковое вещание» [37]. Такой подход значительно сужает возможности сравнения НИС по уровню непосредственно технологического развития и стоимостной оценки потоков используемых для этого знаний (см. также [10]);

4) чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в процентах от ВВП. Этот показатель рассчитывается как среднее значение за последние три года притока новых инвестиций (собственного капитала, реинвестирования прибыли, прочего долгосрочного капитала и краткосрочного капитала) за вычетом изъятия инвестиций.

Кроме того, в эту систему показателей включается индикатор наличия «исследовательского таланта в бизнесе». В отличие от предыдущих показателей он характеризует в большей мере не сам поток знаний, а способность системы его абсорбировать, то есть не реализованную, а потенциальную абсорбционную способность [11], поэтому в исследовании данный индикатор рассматривается отдельно. Для расчета показателя используется доля исследователей в предпринимательском секторе (в эквиваленте полной занятости) в общей численности исследователей. В то же время, более информативными показателями являются количество исследователей в предпринимательском секторе, приходящееся на 1000 занятых в промышленности, или исследователи этого сектора как процент от населения.

Исходящие потоки знаний соотносятся с:

1) экспортом высокотехнологичных товаров в процентах от общей торговли;

2) импортом телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в процентах от общего объема торговли;

3) выручкой от интеллектуальной собственности в процентах от общей торговли.

Для описания диффузии знаний из инновационной системы принимается во внимание также индекс «экономической сложности» производства и экспорта. Экономическая сложность (Economic Complexity) связывается с количеством, сложностью и разнообразием продукции, которая производится в стране, а также количеством стран, экспортирующих сложную продукцию. Этот индекс представляет собой качественную характеристику потоков знаний. Кроме того, сложность производства одновременно характеризует и уровень абсорбционной способности соответствующих акторов системы, поскольку они обладают развитой базой знаний, поэтому данный показатель будет рассмотрен отдельно.

Предложенную в [37] систему показателей для оценки абсорбции и диффузии знаний, конечно, нельзя считать достаточно полной. Например, в нее не включены потоки таких неовещественных знаний, как результаты ИиР, не получивших воплощения в патентах, лицензиях, ноу-хау и т.д., приобретение знаний в результате привлечения зарубежных специалистов. Конечно, целью проведения ИиР не всегда является применение их результатов в инновационной деятельности (и даже ИиР, проводимые в этих целях, могут не привести к успеху), в то же время результаты исследований часто являются основой для создания радикальных инноваций. Поэтому в данной работе дополнительно будет рассмотрен доступный показатель удельного веса организаций, участвующих в совместных проектах с партнерами из ЕС, США, Китая и Индии в общем числе организаций, осуществляющих технологические инновации. Такой показатель характеризует НИС одновременно и как донора, и как реципиента знаний.

Сравнительный анализ НИС как источников и реципиентов знаний

Для проведения сравнительного анализа был отобран ряд стран: государства-лидеры рейтинга Глобального инновационного индекса, начиная со Швейцарии и заканчивая Японией; Ирландия как активный инноватор; страны – представители, так называемого бывшего «социалистического лагеря» (Эстония, Латвия, Литва и Польша); а также ближайшие с Россией в рейтинге государства (Вьетнам, Индия, Греция). Сопоставление выбранных показателей по данным стран демонстрирует, что наиболее активно абсорбировали внешние знания НИС таких стран, как Сингапур, Китай, Ирландия, США, Вьетнам, Южная Корея, Япония (см. рис. 1)¹.

Хотя не все из этих стран занимают первые места в рейтинге, но именно они входят в число лидеров по уровню высоко- и средневысокотехнологичного производств в промышленности. Так, занимающий первое место по этому показателю Сингапур является и лидером по значению показателей ПИИ и импорта высокотехнологичной продукции.

¹ На рис. 1 ряд выбранных стран расположен в порядке убывания итогового значения глобального индекса инновационного развития.

Рис. 1. Характеристики национальных инновационных систем как реципиентов внешних знаний (составлено автором по данным [37])

Это можно связать с тем, что в силу сложности и дороговизны таких производств необходимо привлекать и применять новые внешние знания и активно использовать процессы межстрановой специализации. Стоит учитывать, что производство компонент для высокотехнологичного сектора может быть перенесено в другие страны из-за высоких издержек на местную рабочую силу, соблюдение экологических требований. Вероятно, такого рода факторы наряду с условиями пандемии, результативными усилиями правительства в области создания условий для привлечения иностранных инвестиций и развития предпринимательства привели к тому, что Вьетнам становится сегодня одним из ведущих высокотехнологичных экспортеров. Только Китай «за первые 11 месяцев 2020 г. ...импортировал из Вьетнама высокотехнологичной продукции на 36,8 млрд долл. США, что на 35,4% больше аналогичного показателя за 2019 г.; этот объем включал в себя многомиллиардные продажи телефонов, маршрутизаторов, процессоров, микросхем и полупроводников» [26].

НИС, выступающие в роли активных реципиентов внешних знаний, чаще всего оказываются и активными донорами знаний для других стран (см. рис. 2). Это, очевидно, происходит при условии значительных усилий государства по развитию собственной базы знаний акторов НИС, в том числе налаживанию технологического обучения за счет внешних знаний. В качестве примера здесь можно привести комплекс мер, который был реализован в Южной Корее и Китае (см., например, [24]).

В соответствии данными, представленными на рис. 2, такие НИС можно поделить на две группы, разделенных в соответствии с тем, по каким каналам преимущественно осуществляется диффузия знаний: 1) экспорт высокотехнологичной продукции, или 2) экспорт услуг ИКТ.

Рис. 2. Характеристики национальных инновационных систем как источников знаний (составлено автором по данным [37])

Можно заметить, что НИС, относящиеся ко второй группе, различаются по интенсивности использования каналов передачи внешних знаний. Так, в НИС Финляндии и Ирландии задействованы, прежде всего, такие каналы, как иностранные инвестиции и непосредственно импорт услуг ИКТ, тогда как Индии – преимущественно импорт высокотехнологичной продукции. Это не только связано со специализацией стран, их отраслевой спецификой, но также с привлекательностью экономик для иностранных инвесторов. Однако, следует отметить, что именно в сектор ИКТ Индии направляются довольно существенные потоки иностранных инвестиций [7], но в целом в экономике страны их доля незначительна.

В деятельности НИС, выступающих основными экспортерами знаний, воплощенных в высокотехнологичной продукции, в силу ее сложности и высокой стоимости, как уже отмечалось выше, важное значение имеет такая форма абсорбции знаний как импорт высокотехнологичной продукции. Стоит отметить, что несмотря на то, снижение объемов высокотехнологичного экспорта из-за пандемии, повлекшей разрыв цепочек добавленной стоимости, к 2021 г. ряду стран, в том числе Китаю, удалось преодолеть кризис и вновь нарастить экспорт высокотехнологичных товаров [26].

Применение рассмотренных выше каналов передачи знаний не означает автоматического увеличения базы знаний, и, как отмечалось выше, требует усилий по налаживанию процессов технологического обучения. Так, многим странам не удастся извлечь положительные эффекты в виде активного роста собственной базы знаний при импорте даже высокотехнологичной продукции. Таким примером могут служить некоторые страны Восточной Европы, Латинской Америки, а также Россия. Даже наличие достаточно высокого потенциала к абсорбции является лишь необходимым, но недостаточным условием для активного усвоения и использования внешних знаний. В частности, по показателю «доля исследователей пред-

принимательского сектора в общей численности исследователей» Россия (48%), как и Польша (48%) опережает многие страны Восточной Европы (лидерами здесь являются такие страны, как Южная Корея, Япония и США, соответственно: 82%, 74% и 73%). По количеству исследователей в предпринимательском секторе, приходящемуся на 1000 занятых в промышленности, Россия уже уступает Польше, хотя и продолжает опережать такие страны, как, например, Литва или Латвия, при этом данный показатель демонстрирует тенденцию к снижению [36]. Однако для обучения необходимо не только наличие высококвалифицированного персонала, но и непосредственно стимулы к технологическому обучению, в том числе стимулирующее влияние конкуренции, поддержка государства. Такое обучение не означает отказа от развития собственной базы знаний, но может служить одним из факторов ее развития [11].

Кроме того, в ряде случаев в силу специализации импорт продукции может быть гораздо выгоднее организации собственного производства, но оценивать выгоды, конечно, необходимо не только в краткосрочном, но и долгосрочном аспектах. Так, для России иллюзии о возможности ресурсного развития с использованием опоры на импорт технологий в сочетании с отсутствием внимания к развитию собственной базы знаний (в том числе за счет технологического обучения [8, 12]) привели страну в технологическую ловушку [3]. Об этом в том числе свидетельствует и весьма невысокое значение показателя «Сложность производства и экспорта» в России по сравнению с другими странами (см. рис. 3). Хотя среди российских инновационно активных организаций наиболее распространенным типом абсорбционной способности является способность к абсорбции знаний в партнерстве и кооперации в области ИиР, но в этих процессах с партнерами из зарубежных стран участвует примерно вдвое меньше организаций [11].

Рис. 3. Показатели, характеризующие НИС в качестве и источниках, и реципиентов знаний (составлено автором по данным [5, 37])

Следует отметить, что для стран, входящих в Европейский Союз, значение этого показателя выше. Это обусловлено, в том числе, более низкими административными барьерами для сотрудничества в рамках ЕС. В настоящее время для России даже в области ИиР барьеры к международному сотрудничеству значительно возросли.

Заключение

«Простота сбора и анализа определенных типов данных не должна закрывать нам глаза на альтернативные меры, не должна ослаблять нашу осторожность при интерпретации результатов и не должна определять способы, которые мы выбираем для изучения инноваций» [29, р. 1004]. Конечно, рассмотренную систему показателей нельзя считать достаточно полной: с одной стороны, в ней отражены потоки основных типов знаний, необходимых для инновационного развития, с другой – отсутствуют показатели, характеризующие потоки знаний, воплощенных, например, в ноу-хау, или носителями которых выступает высококвалифицированный персонал, а не только исследователи в предпринимательском секторе. В данной работе также не учитывалась динамика изменения показателей. Кроме того, результаты анализа показателей, проведенного на уровне страны, могут сильно отличаться от ситуации на уровне российских регионов из-за сильной дифференциации их уровня экономического и инновационного развития. Необходимо учитывать и условия, в которых функционируют национальные и региональные инновационные системы, прежде всего, факторы институционального характера (см., например, [6, 8, 24]). Преодоление этих ограничений может стать направлением дальнейшего развития исследования.

Вместе с тем проведенный анализ позволяет определить текущие характеристики НИС как доноров и реципиентов внешних знаний за счет учета потоков ряда типов технологических знаний, которые поглощаются акторами ядра НИС, или генерируются ими и распространяются за пределы НИС. Согласно результатам исследования, лидерами в качестве источников знаний в настоящее время являются НИС Китая, Сингапура, Южной Кореи, Ирландии, Финляндии. Конечно, при интерпретации этих результатов следует учитывать, что потоки знаний в виде высокотехнологического экспорта часто связаны с процессами глобализации, специализацией и переносом части производственных операций из развитых стран (например, США, Германии, Франции), а в случае Вьетнама – из Китая. Кроме того, существенную роль здесь также играет эффективность государственной политики, направленной на предотвращение технологической зависимости и стимулирование технологического и инновационного развития страны.

Анализ показал, что НИС России является достаточно активным реципиентом знаний, воплощенных в высокотехнологичных товарах, но существенно отстает от НИС других стран по уровню привлечения ино-

странных инвестиций, а также в качестве источника знаний. НИС России уступает по ряду показателей (в том числе по уровню сложности производства, доли организаций, проводящих ИиР с зарубежными партнерами) даже инновационным системам стран Восточной Европы, но обладает сравнимым с этими странами потенциалом к абсорбции новых внешних знаний за счет наличия достаточного числа исследователей предпринимательского сектора. В то же время, последний данный показатель существенно выше в развитых странах и в странах, преодолевших технологический разрыв.

Таким образом, в России явно недостаточны усилия по развитию собственной базы знаний акторов НИС и трансформации системы в активного донора знаний для внешнего мира, в том числе в виде экспорта высокотехнологичных товаров (последнее существенно осложняется и за счет изменения политической ситуации). Более того, опора на получение знаний в овеществленном виде, даже в воплощенных в высокотехнологичных товарах, свидетельствует о попадании страны в технологическую ловушку. К сожалению, отсутствие условий и стимулов для наращивания собственной базы знаний, в том числе за счет технологического обучения, привели к тому, что российские предприятия в целом не обладают достаточным уровнем тех типов абсорбционных способностей, которые необходимы для выхода из этой ловушки [9, 12]. Существенными барьерами для эффективного использования внешних знаний выступают сегодня не только недостаточный уровень развития предпринимательской среды или коррупция, но и жесткий режим санкций. В таких условиях необходимы еще более активные усилия по развитию собственной базы знаний, включая вложения в науку, повышение качества подготовки высококвалифицированных специалистов, поиск новых внешних источников и реципиентов знаний, необходимых для инновационной деятельности.

Литература

1. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система. учеб. пособие для вузов / О.Г. Голиченко. – М.: МФТИ – 2010.
2. Голиченко О.Г. Пути совершенствования подходов новой эволюционной теории инновационного развития // Друкерровский вестник. – 2020. – № 4. – С. 27-45.
3. Дементьев В.Е. Ловушка технологических заимствований и условия ее преодоления в двухсекторной модели экономики // Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42. № 4. – С. 17-32.
4. Иванова Н.И. Национальные инновационные системы. – М.: Наука, 2002.
5. Индикаторы инновационной деятельности: 2020; статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е. И. Евневич и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020.
6. Нижегородцев Р.М. Инновации как источник роста российских регионов: институциональные фильтры и барьеры // Экономика и управление: теория и практика. – 2018. – Т. 4. – № 1. – С. 72-77.

7. Перминов В.А. Развитие сектора ИКТ в Индии // Российский внешнеэкономический вестник. – 2019. – № 8. – С. 127-134.
8. Полтерович В.М. Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического развития России) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2016. – № 5 (47). – С. 34-56.
9. Самоволева С.А. Барьеры для инновационных процессов: абсорбционная способность предприятий // Стратегическое планирование и развитие предприятий. – 2016. – С. 114-116.
10. Самоволева С.А. Анализ глобального инновационного индекса как оценки уровня инновационного развития // Управление инновациями-2016. М.-Новочеркасск, 2016. – С. 98-102.
11. Самоволева С.А. Абсорбция технологических знаний как фактор инновационного развития // Вопросы экономики. – 2019. – № 11. – С. 150–158.
12. Самоволева С.А. Экспорт инноваций и абсорбция зарубежных технологических знаний // Экономика и математические методы. – 2021. – Т. 57. – № 2. – С. 21-33.
13. Acs Z.J., Audretsch D.B., Feldman M.P. Real effects of academic research: comment //The American Economic Review. – 1992. – Vol. 82. № 1. – P. 363-367.
14. Aghion P., Howitt P. Appropriate growth policy: A unifying framework //Journal of the European Economic Association. – 2006. – Vol. 4. № 2-3. – P. 269-314.
15. Acharya R.C., Keller W. Technology transfer through imports //Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique. – 2009. – Vol. 42. – № 4. – P. 1411-1448.
16. Bircan C., Javorcik B.O. & Pauly C.S. Creation and Diffusion of Knowledge in the Multinational Firm. – EBRD, 2021. – 37 p.
17. Bitzer J., Kerekes M. Does foreign direct investment transfer technology across borders? New evidence // Economics Letters. – 2008. – Vol. 100. № 3. – P. 355-358.
18. Cai J., Li N., Santacreu A.M. Knowledge diffusion, trade, and innovation across countries and sectors //American Economic Journal: Macroeconomics. – 2022. – Vol. 14. № 1. – P. 104-145.
19. Chaminade C., Lundvall B.Å., Haneef S. Advanced introduction to national innovation systems. – Edward Elgar Publishing, 2018.
20. Coe D.T., Helpman E. International R&D spillovers //European economic review. – 1995. – Vol. 39. – № 5. – P. 859-887.
21. Cohen W.M., Levinthal D.A. Absorptive-capacity—a new perspective on learning and innovation// Administrative Science Quarterly. 1990. Vol. 35. № 1. P. 128–152.
22. Dopfer K. The Economic Agent as Rule Maker and Rule User: Homo Sapiens Oeconomicus// Journal of Evolutionary Economics. - 2004. - Vol. 14. - P. 177-195.
23. Edquist C. et al. Systems of innovation approaches – their emergence and characteristics //Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations. – 1997. – P. 1-35.
24. Golichenko O., Samovoleva S. The balance of externalities and internal effects in national innovation systems // Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE. – Genoa, 2015. – P. 223-230.
25. Hsieh W.L., Ganotakis P., Kafourous M., & Wang C. Foreign and domestic collaboration, product innovation novelty and firm growth// Journal of Product Innovation Management. – 2018. – Vol. 35. No. 4. – P. 652-672.
26. Miller J., Wunsch-Vincent S. High-Tech Trade Rebounded Strongly in the Second Half of 2020, with New Asian Exporters Benefiting. WIPO – 2021. https://www.wipo.int/pressroom/ru/news/2021/news_0001.html.
27. Jaffe A.B. Real effects of academic research // The American economic review. – 1989. – Vol. 79. № 5. – P. 957-970.

28. Jaffe A.B., Trajtenberg M., Henderson R. Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations // *The Quarterly Journal of Economics*. – 1993. – Vol. 108. № 3. – P. 577-598.
29. Nelson A.J. Measuring knowledge spillovers: What patents, licenses and publications reveal about innovation diffusion // *Research policy*. – 2009. – Vol. 38. № 6. – P. 994-1005.
30. Niosi J. National systems of innovations are “x-efficient” (and x-effective): Why some are slow learners // *Research policy*. – 2002. – Vol. 31. – № 2. – P. 291-302.
31. Romer P.M. The Origins of Endogenous Growth // *The Journal of Economic Perspective*. – 1994. – Vol. 8. No. 1. – P. 3–22.
32. Sharif N. Emergence and development of the National Innovation Systems concept // *Research policy*. – 2006. – Vol. 35. – № 5. – P. 745-766.
33. Song J., Almeida P., Wu G. Learning-by-hiring: When is mobility more likely to facilitate interfirm knowledge transfer? // *Management science*. – 2003. – Vol. 49. № 4. – P. 351-365.
34. Teece D.J. Technology transfer by multinational firms: The resource cost of transferring technological know-how // *The Economic Journal*. – 1977. - Vol. 87. No. 346. – P. 242–261.
35. OECD, Eurostat. Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. - Paris: OECD, 2018.
36. OECD. Main Science and Technology Indicators – 2022. <https://www.oecd.org/sti/msti.htm>.
37. WIPO. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021.

Поступила в редакцию

07.07.2022

Самоволева Светлана Александровна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, г. Москва, Россия.

Samovoleva Svetlana Al. – Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher at the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

Россия, 117418, г. Москва, Нахимовский пр., 47
47, Nakhimovsky ave., Moscow, 117418, Russia
e-mail: svetdao@yandex.ru